

**TURUN
YLIOPISTO**

TUTKIMUKSEN JA TUTKIJAN VASTUULLISEN ARVIOINNIN LINJAUS

Turun yliopisto

1. Johdanto

Turun yliopisto on korkealaatuinen tiedeyliopisto, joka tähtää korkeatasoiseen, tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan tutkimukseen. Tieteellisen tutkimuksen tuotokset ovat moninaisia ja erilaisia, minkä vuoksi on välttämätöntä kiinnittää huomiota siihen, että niitä mitataan ja arvioidaan vastuullisesti.

Turun yliopistossa tutkimuksen ja tutkijan arviointi on avointa ja monipuolista. Erilaiset arviointitilanteet tarjoavat yliopistolle välineen ja mahdollisuuden tunnistaa tutkijoiden valinnat ja ponnistelut, tutkijoiden työn laatu ja osaamisen kehittyminen sekä korkeatasoisen tutkimuksen osatekijät ja tulevaisuuden suuntaukset. Turun yliopiston vastuullista arviointia kehitetään tutkimuksen rinnalla ja linjassa kansainvälisten ja kansallisten vastuullisen arvioinnin periaatteiden kanssa. Arvioinnit toteutetaan asiantuntevasti ja jokaista arviointia tarkastellaan jälkikäteen arviointiprosessien kehittämiseksi.

Turun yliopistossa kaikkien arviointien peruslähtökohtana on hyvän tieteellisen käytännön, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä monimuotoisuuden tunnistaminen. Lisäksi monitieteisessä Turun yliopistossa pidetään tärkeänä, että arvioinneissa tunnistetaan ja huomioidaan tieteenalojen erot. Turun yliopistossa noudatetaan tässä linjauksessa esitettyjä vastuullisen arvioinnin periaatteita, jotka huomioivat Turun yliopiston strategiset tavoitteet ja täsmentävät, mitä vastuullinen arviointi tarkoittaa Turun yliopiston näkökulmasta.

1.1 Kansallinen konteksti ja kansalliset aloitteet

Tärkeimmät kansalliset aloitteet, linjaukset ja ohjeet, joihin Turun yliopisto on sitoutunut ja jotka toimivat perustana Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin linjaukselle, ovat

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet

Suomessa tutkimuksen eettisyyttä edistää ja valvoo OKM:n nimeämä asiantuntijaelin, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). TENK on laatinut yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettisiä ohjeistuksia.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeistuksessa linjataan kaikilla tieteenaloilla noudatettavat hyvän tieteellisen käytännön

periaatteet ja esitetään prosessi hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelemiseksi.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa -ohjeistus linjaa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet sekä ennakoarvioitavien tutkimussuunnitelmien kriteerit.

Ohjeistusten lisäksi TENK on laatinut suosituksia ja malleja väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin, tekijyydestä sopimiseen sekä ansioluettelon laatimiseen.

Turun yliopisto noudattaa toiminnassaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä edistää tutkimuseetiikkaa koskevaa keskustelua. Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa ja ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa -ohjeistuksia.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025

Vuonna 2020 julkaistu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 on suomalaisen tutkimusyhteisön laatima kansallinen linjaus, joka määrittelee, mihin suuntaan avointa tiedettä suomalaisessa tutkimusyhteisössä viedään. Julistus linjaa vision, mission ja strategisten päämäärien kautta kansallisen avoimen tieteen kehityksen suunnan. Strategisten päämäärien saavuttamiseksi ja käytännön toteuttamiseksi on tuotettu erilaisia suosituksia, joista vastuullista arviointia käsittelevät erityisesti Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt sekä Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä.

Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt

Vuonna 2020 julkaistu kansallinen vastuullisen tutkijan arvioinnin suositus listaa viisi tutkijanarvioinnin yleistä periaatetta, jotka ovat läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus. Näiden lisäksi julkaisussa annetaan kolmetoista suositusta tutkijanarvioinnin hyväksi käytännöiksi. Suositus on laadittu yksittäisen tutkijan arvioinnin näkökulmasta, mutta samoja periaatteita on syytä noudattaa myös arvioitaessa tutkimusorganisaatioita, tutkimusyksiköitä ja tutkimusta.

Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä

Vuonna 2020 julkaistu [kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä](#) listaa yhdeksän suositusta julkaisumetriikan vastuulliseen käyttöön. Kansallinen suositus pohjautuu kansainvälisiin suosituksiin, mutta siinä otetaan huomioon suomalainen toimintaympäristö.

Turun yliopisto on allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 15.5.2020. Allekirjoituksellaan Turun yliopisto on sitoutunut huolehtimaan julistuksessa ja siihen liittyvissä suosituksissa esitettyjen vastuullisen tutkimuksen ja tutkijanarvioinnin käytäntöjen toteutumisesta.

1.2 Kansainvälinen konteksti ja kansainväliset aloitteet

Tärkeimmät kansainväliset linjaukset ja aloitteet, joihin Turun yliopisto on sitoutunut ja jotka toimivat perustana Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin linjaukselle, ovat

DORA-julistus (San Francisco Declaration on Research Assessment)

Vuonna 2012 julkaistu [DORA-julistus](#) pyrkii parantamaan tieteellisten tuotosten arvioinnin laatua. Julistus koostuu kahdeksastatoista suosituksesta, jotka on suunnattu eri toimijoille, esimerkiksi rahoittajille, yliopistoille, korkeakouluille ja tiedelaitoksille, kustantajille, arviointimetriikkaa tuottaville organisaatioille ja tutkijoille.

Turun yliopisto on allekirjoittanut DORA-julistuksen 27.2.2020 ja sen myötä sitoutunut edistämään siinä esitettyjen tutkimuksen arvioinnin käytäntöjen toteutumista.

Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti (Leiden Manifesto for Research Metrics)

Vuonna 2015 julkaistu [Leidenin tutkimusmetriikkamanifestin](#) perusteella tutkijat voivat tarkastella niitä tapoja, joilla heitä arvioidaan ja arvioijat voivat vastuullisesti perustella käyttämänsä mittarit eli indikaattorit. Manifesti koostuu kymmenestä periaatteesta, joiden tulisi ohjata tutkimuksen arviointia.

Hongkongin tutkijanarvioinnin periaatteet (The Hong Kong Principles for Assessing Researchers)

Vuonna 2019 julkaistu [Hongkongin tutkijanarvioinnin periaatteet](#) (The Hong Kong Principles for Assessing Researchers) listaa kuusi periaatetta, joiden tavoitteena on kehittää tutkijanarviointia tutkimuseettisesti kestävämmäksi, monimuotoisemmaksi ja laadukkaammaksi.

Eurooppalainen sopimus tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta (European Agreement on Reforming Research Assessment)

Vuonna 2019 Euroopan yliopistojen liitto (European University Association, EUA) toteutti eurooppalaisille yliopistoille kyselyn ([Research Assessment in the Transition to Open Science](#)), jonka tuloksena laadittiin kattava yleiskatsaus tutkimuksen arvioinnin tilasta eurooppalaisissa yliopistoissa. Raportti on toiminut perustana eurooppalaiselle vastuullisen tutkimuksen ja tutkijanarvioinnin kehitystyölle. Raportin perusteella suurten tutkimusta rahoittavien organisaatioiden ja tutkimusta suorittavien organisaatioiden yhdistys (Science Europe) antoi vuonna 2020 oman lausuntonsa ([Position Statement and Recommendations on Research Assessment Processes](#)), joka tarjoaa esimerkkejä parhaista käytännöistä ja antaa suosituksia mm. yliopistoille ja rahoittajille omien vastuullisen tutkimuksen arvioinnin kriteerien ja käytäntöjen kehittämiseen. Näihin perustuen Euroopan komissio käynnisti vuonna 2022 aloitteen (European Agreement on Reforming Research Assessment), jonka tarkoituksena on eurooppalaisen yhtenäisen tutkimuksen arviointijärjestelmän luominen ja kehittäminen.

Turun yliopisto on allekirjoittanut 22.9.2022 eurooppalaisen sopimuksen arvioinnin uudistamisesta ja sen myötä liittynyt CoARAn (Coalition for Advancing Research Assessment) jäseneksi. CoARAn ja Euroopan yliopistojen liiton (EUA) aktiivisena jäsen Turun yliopisto on sitoutunut kansainväliseen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön tuloksena syntyneiden linjausten ja ohjeistusten integroimiseen paikalliseen kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin yleiset periaatteet

Turun yliopistossa noudatetaan seuraavia vastuullisen arvioinnin periaatteita kaikissa arviointitilanteissa. Periaatteiden toteutuminen varmistetaan vastuullisen tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin toimenpideohjelman ja seurantasuunnitelman avulla.

Arviointi edistää eettistä, tieteellisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimusta

Arviointi muokkaa ja suuntaa tutkimusta, ja sen vuoksi kaikissa arviointiprosesseissa huomioidaan Turun yliopiston tutkimukselle asettamat strategiset tavoitteet. Arviointi toteutetaan vain niissä tilanteissa, joissa arviointi on tarpeellista. Lisäksi kaikki arvioinnit toteutetaan siten, että ne auttavat Turun yliopistoa kehittämään tutkimuksen edellytyksiä valittujen strategisten tavoitteiden (eettisen, korkeatasoisen ja vaikuttavan tieteen) mukaisesti.

Arviointi toteutetaan ottaen huomioon arvioinnin tarkoitus ja tieteenala

Arviointia ohjaa ennalta määritelty tavoite ja arvioinnissa kerätään ja käytetään vain aineistoa, joka on määriteltyyn tavoitteeseen nähden tarkoituksenmukaista. Arviointiprosessi ja sen kaikki vaiheet kuvataan selvästi ja avoimesti, jolloin arviointiprosessin tavoitteet, menetelmät, aineistot ja tulosten tulkintatavat ovat kaikkien arvioinnin osapuolten tiedossa. Jokainen arviointi suunnitellaan tapauskohtaisesti, sillä arviointien erilaiset tavoitteet ja arvioinnin kohteiden monimuotoisuus ja tieteenalojen erilaisuus edellyttävät arviointimenetelmien ja indikaattorien asiantuntevaa tuntemusta ja käyttöä. Arviointityössä tehdyt valinnat perustellaan ja arviointi dokumentoidaan luotettavasti.

Arvioinnissa otetaan huomioon akateemisen työn tuotoksia monipuolisesti

Arvioinnissa otetaan huomioon tutkimuksen ja sen tuotosten monimuotoisuus ja huomioidaan, että tutkimusta tehdään hyvin monipuolisesti eri tieteenaloilla, erilaisilla menetelmillä ja erilaisissa tutkimuskulttuureissa.

Arviointi edellyttää oleellisen tiedon hyödyntämistä ja tulkintaa

Arviointi edellyttää luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tietopohjaa, tasapainoista laadullisten ja määrällisten menetelmien ja aineistojen hyödyntämistä, oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä prosesseja sekä vahvaa arviointiasiantuntemusta arvioinnin toteuttamiseen. Arvioinneissa metriikkaa, esimerkiksi h-indeksiä ja muita määrällisiä indikaattoreita, käytetään vain täydentämään laadullista arviointia niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua.

Arviointi on tuloksellista

Arvioinnissa resursseja hyödynnetään tehokkaasti ja arviointi suunnitellaan siten, että se tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille. Lisäksi arvioinneissa kannustetaan esittämään asiantuntijuutta todentavia tekijöitä monipuolisesti, ne huomioidaan arvioinneissa ja niistä annetaan tunnustusta.

3. Vastuullisen arvioinnin käytännön toteutus

3.1 Arviointitilanteet ja prosessit

Turun yliopistossa noudatetaan vastuullisen arvioinnin periaatteita kaikissa arviointitilanteissa ja -prosesseissa. Arviointi toteutetaan 1) vain niissä tilanteissa, joissa arviointi on tarpeellista, 2) yhdessä arvioitavien kanssa, 3) asiantuntevasti ja 4) usein akateemisenä vertaisarviointina.

Esimerkkejä keskeisimmistä tutkimuksen tutkijanarviointitilanteista ja -prosesseista ovat:

- > RAE-arviointi
- > Lakisääteinen laatujärjestelmän arviointi
- > Kansainväliset akreditoinnit
- > Yliopistorankingit
- > Hankkeiden väliarviointit
- > Täydentävän rahoituksen haut
- > Vuosiraportointi
- > Sisäinen rahanjako
- > Sisäiset rahoitushaut
- > Sisäiset aiehaut
- > Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurien tietokartta
- > Eettinen ennakoarviointi
- > Tiedekuntakohtaiset arviointit

Esimerkkejä keskeisimmistä tutkijanarviointitilanteista ja -prosesseista ovat:

- > Rekrytointi
- > Akateemisen uramallin mukainen arviointi
- > Tenure track arviointi
- > Dosentuurin arviointi
- > Kehityskeskustelu
- > Suoriutumisen arviointi
- > Tohtoritutkijoiden vuosiraportointi
- > Akreditointiin liittyvä suoriutumisen arviointi
- > Tapauskohtainen arviointi

3.2 Arvioinnin viitekehys

Turun yliopistossa arviointiprosessit toteutetaan kansainvälisen, laajasti suomalaisissakin yliopistoissa hyödynnetyn viisivaiheisen vastuullisen arvioinnin **SCOPE-mallin** mukaisesti.

Kuva 1 SCOPE-malli

SCOPE-mallin avulla voidaan varmistaa, että arvioinnissa 1) keskitytään huomioimaan ja mittaamaan niitä asioita, joita todella halutaan arvostaa, 2) huomioidaan arviointikohteen/ arviointikohteiden konteksti, 3) hyödynnetään huolella valittuja ja tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja mittareita, 4) syvennytään ymmärtämään arvioinnin kohdetta sekä 5) varmistetaan, että arviointiprosessi noudattaa vastuullisen arvioinnin periaatteita.

Vastuulliseen arviointiin kuuluu tunnustusten antaminen hyvistä suorituksista ja onnistumisista. Turun yliopistossa tunnustusten antaminen suunnitellaan osana arviointiprosesseja. Erilaiset aineelliset ja aineettomat tunnustukset toimivat kannustimina ja palkintoina hyvästä suoriutumisesta. Oikeanlaisten ja tarkasti harkittujen kannustimien ja palkitsemiskeinojen avulla Turun yliopisto tukee laadukasta ja vaikuttavaa tutkimusta sekä rakentaa kansallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevia urapolkuja lahjakkaille tutkijoille, asiantuntijoille ja yliopiston henkilöstölle.

4. Vastuullisen arvioinnin keinovalikko

Turun yliopiston arvioinneissa käytetään monipuolista ja laajaa arvioinnin keinovalikkoa, joka on linjassa vastuullisten arvioinnin periaatteiden kanssa. Keinovalikko mahdollistaa tutkimukseen linkittyvien osa-alueiden ja tutkijan meriittien kattavan tarkastelun eri arviointitilanteissa. Esimerkkejä keinovalikkoon kuuluvista arvioinnin osa-alueista on listattu alla. Erillisessä toimenpideohjelmassa täsmennetään indikaattoreita keinovalikon käytön tueksi ja keinovalikon käyttöä kehitetään systemaattisen seurannan avulla.

ARVIOINNIN OSA-ALUE TOIMINNAN OSATEKIJÄT

Tutkimustuotokset

- > Julkaisut
- > Tutkimusaineistot ja tutkimusdatat
- > Ohjelmistokehitys
- > Laitteistokehitys
- > Metodologia
- > Tutkimusraportit ja politiikkasuositukset

Tutkimusprosessi

- > Tutkimusetiikka
- > Monitieteinen ja tieteenalat ylittävä toiminta
- > Tieteenalan kehittäminen
- > Osallisuus tutkimusryhmissä
- > Osallisuus toimituskunnissa
- > Vertaisarviointi
- > Yhteistyökonsortioiden luominen
- > Verkostoituminen
- > Liikkuvuus
- > Täydentävän rahoituksen hankkiminen
- > Akateemiset luottamustehtävät ja tiedeakatemiajäsenyydet
- > Tutkimusinfrastruktuurin luominen ja kehittäminen
- > Osallisuus tutkimusinfrastruktuurin toiminnan ylläpitämisessä
- > Osallisuus kliiniseen tutkimustoimintaan

Opetus ja pedagogiikka

- > Opetus
- > Ohjaus
- > Mentorointi
- > Oppimateriaalien tuottaminen
- > Oppimismenetelmien ja -välineiden kehittäminen
- > Opetusmenetelmien ja pedagogisten taitojen kehittäminen
- > Osallistuminen opetuksen kehittämiseen akateemisissa yhteisöissä
- > Koulutustoiminta akateemisen yhteisön ulkopuolella

Vaikuttavuus ja innovatiivisuus

- > Tieteen popularisointi
- > Medianäkyvyys
- > Vuorovaikutus päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa
- > Kansalaistiede
- > Yritysyhteistyö
- > Keksinnöt ja patentit
- > Kaupallistaminen
- > Yrittäjyys
- > Akateemisen yhteisön ulkopuolella hankittu kokemus ja saavutukset
- > Kontekstisidonnaiset asiantuntijuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvät saavutukset
- > Palkinnot ja kunnianosoitukset

Johtajuus

- > Akateeminen johtajuus
- > Hallinnollinen johtajuus
- > Johtajuus elinkeinoelämässä tai julkisella sektorilla tai vastaava johtamiskokemus

**TURUN
YLIOPISTO**

Tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin linjaus

Turun yliopisto